
SALUD COLECTIVA EN LA VENEZUELA ACTUAL: UNA CONSTRUCCIÓN DESDE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS, LEGALES Y POLÍTICOS DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en medicina. Especialista en Medicina General Integral, Especialista en Gestión en Salud Pública, Magister en Salud Colectiva. E-mail: leidyseloi@gmail.com
Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

Fecha de publicación: 08 febrero de 2025.

RESUMEN

En el artículo se reflexiona sobre cómo los fundamentos teóricos, legales y políticos de la participación popular contribuyen a la construcción de la Salud Colectiva en Venezuela. A través de la razón ética crítica y decolonial, se analizan los avances, retrocesos y desafíos ocurridos a partir de 1999 en relación a la participación popular para la Salud Colectiva. Se visibilizan las contradicciones existentes entre el Estado Nación y el Estado Comunal, y se destaca que el “Gobierno comunal” resulta ser un proceso crítico crucial que niega la autonomía participativa popular. Se concluye que, en la Venezuela actual, los sujetos sociales no comprenden las bases teóricas que sustentan a la participación popular autónoma. Además, que no existen bases legales y políticas sólidas para que se materialice esta modalidad participativa. En consecuencia, la Salud Colectiva se encuentra afectada. Finalmente, se resalta la necesidad de desarrollar alternativas decoloniales que faciliten la participación popular autónoma y la construcción de la Salud Colectiva.

PALABRAS CLAVES: Salud Colectiva, Participación popular, Estado comunal, Gobierno comunal, Decolonialidad.

INTRODUCCIÓN

La Salud Colectiva, definida como campo académico generador de conocimientos colectivos útiles para el bienestar humano en armonía plena con su entorno natural y social, como movimiento socio político que busca incidir en la transformación social para garantizar nuestro derecho a la salud y a la vida, y como praxis social decolonial y liberadora¹, no puede prescindir de la participación popular

para materializarse en nuestra realidad concreta. El proceso participativo organizado, consciente, activo y protagónico de las masas populares constituye la sustancia o esencia del proceso de construcción de la Salud Colectiva. Ambos procesos son indisolubles o inmanentes².

Sin embargo, la construcción de la Salud Colectiva en Venezuela enfrenta numerosos obstáculos, contradicciones y desafíos. Como resultado, la población venezolana no ha logrado garantizar su derecho a la salud y a la vida. En este contexto, es esencial comprender las dinámicas de poder y control que pueden limitar la verdadera participación popular y buscar una forma Otra de relacionarnos para favorecer la vida en comunidad y la construcción de la salud Colectiva.

Este artículo, sustentado en el pensamiento sociocrítico y decolonial, tiene el propósito de analizar cómo los fundamentos teóricos, legales y políticos de la participación popular contribuyen a la construcción de la Salud Colectiva en la Venezuela actual. Se busca identificar las contradicciones entre la teoría y la práctica, y proponer soluciones que permitan una participación comunitaria genuina y autónoma. Además, se enfatiza la importancia de mantenernos fieles a la construcción originaria del Estado Comunal como sistema institucionalizado del poder popular, para garantizar nuestros derechos humanos y sociales fundamentales, así como la concreción de la Salud Colectiva.

CONCEPCIÓN SOBRE EL PROCESO PARTICIPATIVO POPULAR DESDE LA VISIÓN DE LA SALUD COLECTIVA

Desde la mirada de la Salud Colectiva, la participación popular es entendida como un proceso complejo y multidimensional³. Por consiguiente, su estudio sería incompleto si se limita a una simple descripción fragmentada de sus elementos, como si se tratara de un tema específico o de un proceso aislado o autárquico. Su estudio debe incluir la compleja trama de procesos relacionados que la condicionan, que se establecen en y entre las diferentes dimensiones de la matriz social en un contexto histórico, cultural y territorial concreto. De esta manera, se lograría una mayor inteligibilidad para descubrir su determinación social⁴.

Para la Salud Colectiva, la participación popular real o autónoma es una categoría dialéctica mediante la cual se expresa el accionar del pueblo ejerciendo su derecho soberano como sede del poder⁵. Donde la palabra "Participación" implica

involucrarse y formar parte, significando acción, trabajo, práctica o ejercicio, con el propósito fundamental de garantizar la vida⁶. Por otro lado, la palabra -popular- denota un pueblo en movimiento, en acción y lucha para la transformación de sus normas, actitudes, prácticas y procesos sociales, para transformar sus condiciones y modo de vida⁷. Desde esta mirada, participación popular significa que el pueblo se construye permanentemente a sí mismo de manera autopoietica, es decir, “el pueblo construyendo pueblo”.

Cuando, como parte del pueblo, hablamos de participación popular “real o verdadera”, estamos hablando de nuestra autonomía. Estamos enfatizando que nos involucramos con acción y dinamismo en construir y desarrollar las políticas necesarias para la transformación de nuestras condiciones y modo de vida, para crear una nueva realidad social. Es el pueblo el que hace política en positivo, una política buena, limpia, transparente, que se instituye y desarrolla en el seno de las comunidades y a partir de la cual se inicia una construcción social. Es la política auténtica, legítima y descentralizada, desde la territorialidad, con democracia comunitaria en condiciones de absoluta simetría, donde todos participamos sin distinciones o discriminaciones⁶. Esto significa que la participación popular es el pueblo ratificándose como sede del poder mediante la democracia directa participativa, porque la sede del poder es el pueblo, somos usted y yo y nuestras familias y nuestra comunidad que participa.

No es el Estado ni sus representantes la sede del poder; ellos han sido investidos para obedecer el mandato popular organizado. Cuando se adjudican como sede del poder y toman las decisiones que debe tomar el pueblo, están haciendo política en negativo, la política mala, sucia y fetichizada⁸. Están haciendo política para atender sus propios intereses y no los intereses del pueblo, diseñando políticas exógenas y territorializándolas en nuestras comunidades de manera vertical, que desde la lógica moderna colonial sería de “arriba” hacia “abajo”, hegemónicamente⁶.

En consecuencia, por un lado, se produce y reproduce la praxis de la dominación, perpetuando las cadenas hegemónicas de desnaturalización y desvalorización de lo originario. Esto fortalece el sometimiento y sumisión de las comunidades (el Otro), considerando a sus modos de vida y de organización como primitivas, atrasadas o inferiores. Por otro lado, se perpetúan los patrones de comportamiento participativo sumiso, dependiente, pasivo, utilitarista, tutelado, colaborativo o asistencialista. Esto produce y reproduce una modalidad participativa que no puede ser considerada como verdadera o real, porque carece de autonomía⁹. Y esta

perennización de estructuras de poder y dominación afecta y determina la vida, la participación popular⁴ y la Salud Colectiva.

El pueblo solo podrá liberarse de las cadenas coloniales que lo hacen dependiente del Estado y de sus instituciones, cuando sea capaz de autoorganizarse, autofinanciarse, autogobernarse, autogestionarse y autodeterminarse, cuando sea capaz de romper con las estructuras coloniales y revalorizar sus saberes y prácticas locales. La liberación implica autodecolonización y autonomía, donde las comunidades sean responsables de su proceso de salud y sean autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria, con criterios de participación democrática y simétrica. Es decir, la liberación está relacionada con la autodeterminación de los pueblos, a la capacidad de éstos para decidir sus propias formas de relacionarse, de ser, de hacer, de conocer, de sentir, de estar, de vivir, de perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas, de acuerdo con su realidad^{10,11,12,13,14,15}.

AVANCES, RETROCESOS Y DESAFÍOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO POPULAR PARA LA SALUD COLECTIVA EN VENEZUELA.

Con la Revolución Bolivariana iniciada en 1999 en Venezuela, la participación popular en las políticas públicas adquirió rango constitucional¹⁶ y la Salud fue establecida como un Derecho social fundamental ligado al Derecho a la vida¹⁷. En consecuencia, se sucedieron una serie de eventos. Por un lado, se inició la creación de un nuevo Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), con el mandato constitucional de que la comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud.

Para la construcción del nuevo SPNS resultaba crucial la aprobación, por la Asamblea de Nacional la República, de una Ley Orgánica de Salud que, en coherencia con la Constitución, regulara su creación y consolidación. Era crucial porque la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) publicada en Gaceta Oficial N.º 36.860 del año 1999¹⁷, derogó de facto la Ley Orgánica de Salud de 1998¹⁸ que respaldaba la privatización de los servicios sanitarios y la mercantilización de la salud. A pesar de que desde el año 2001 hasta la fecha se han presentado nueve proyectos de ley, ninguno de ellos ha sido aprobado. Según Cornieles¹⁹ la no aprobación de esta ley obedece a que han existido muchas dificultades que han obstaculizado su

disposición. Como resultado, aún están en debate y discusión parlamentaria, sin que se llegue a acuerdos, expresándose las grandes tensiones y contradicciones existentes entre las diferentes visiones y posiciones políticas. Esta situación refleja un desafío significativo en la implementación de políticas de salud pública en Venezuela.

La incapacidad de la Revolución Bolivariana para poder aprobar la Ley Orgánica de Salud en Venezuela es una evidencia de las tensas y complejas dinámicas de poder y de los poderosos intereses en juego, incluso, dentro de las propias filas “revolucionarias”. Además, este hecho no solo retrasa la consolidación del nuevo SPNS, sino que también mantiene un sistema de financiamiento cruzado que privilegiaba al sector de salud privado a expensas del sector público, a través de aseguradoras como el conocido HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad), fortaleciendo así al Modelo Médico Hegemónico Neoliberal²⁰.

En consecuencia, nuestro SPNS no ha logrado cumplir con el Artículo 84 de la CRBV, debido a que no ha logrado regirse por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. Tampoco ha logrado tener un carácter intersectorial, descentralizado y participativo¹⁷. Las políticas de salud siguen siendo gestadas, orientadas desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), para ser ejecutadas por las instituciones del SPNS en nuestros territorios. Así se perpetúan procesos de territorialización y desterritorialización en nuestras comunidades, las que son utilizadas como objetos, en un modo de relacionarnos colonialista, desigual, injusto y no equitativo.

Por otro lado, se inició la creación de un nuevo Modelo de División Político-territorial con una nueva geometría del poder representada por los Sistemas de Agregación Comunal (SAC). En este sentido, se creó en 2009 el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales (MPPCMS) y fueron aprobadas varias leyes orgánicas para fortalecer el poder popular, promover la participación ciudadana en la gestión pública, así como fomentar la autogestión y la democracia participativa en las comunidades²¹

Sin embargo, tras 25 años de Revolución, aún la participación popular en salud permanece pasiva, tutelada y funcional. Nuestras prácticas participativas populares autónomas han sido colonizadas por el Sistema de eticidad colonial que representa la modernidad a través de los sujetos exógenos (Representantes del Estado, gobiernos, ministerios, instituciones, misiones), socavando así la capacidad de los sujetos

endógenos (Consejos comunales y Comunas) y singulares (ciudadanos y ciudadanas) de garantizar el derecho a la salud y a la vida. Numerosos estudios evidencian la prevalencia de las modalidades participativas populares en salud utilitarista y colaborativa en Venezuela^{22,23,24,25,26,27}. En ellos se expresa que la participación popular no llega a desarrollar modalidades de cogestión ni autogestión que acrediten la autonomía comunitaria en salud.

La visión de los sujetos sociales sobre la participación popular está influenciada por la colonialidad, que en palabras de Walter Mignolo²⁸ es la cara oculta de la modernidad. Los sujetos sociales exógenos (representantes del Estado Nación, Gobierno nacional y regionales, Ministerios, instituciones, etc.) no comprenden la participación popular como la razón de ser de lo político, como la sustancia o esencia del poder político. Esta falta de entendimiento impide que podamos hacer política positiva, debido a que utilizan a la participación popular como una mediación para alcanzar sus objetivos institucionales, gubernamentales o partidistas. Estos sujetos, no entienden al proceso participativo popular como un fin que debe ser alcanzado y materializado en la realidad concreta para que el poder popular organizado e institucionalizado pueda garantizar el derecho a la salud y construir, sobre sólidas bases, la Salud Colectiva. Ellos promueven la participación pasiva, que fortalece al Modelo médico hegemónico y al Sistema de eticidad moderno colonial y coopta cualquier iniciativa de participación autónoma, activa y protagónica de la población²⁹.

Por otro lado, los sujetos endógenos y singulares también utilizan su participación como un medio. Su participación pasiva, funcional al Sistema de eticidad colonial dominante, se realiza con la esperanza de recibir beneficios de ese sistema. Sin embargo, esta pasividad perpetúa su propia dominación, convirtiéndolos en sujetos alienados cuya modalidad participativa no representa su identidad originaria²⁵.

CONTRADICCIONES ENTRE EL ESTADO NACIÓN Y EL ESTADO COMUNAL

En Venezuela, el poder se ha mantenido en manos del Estado Nación (representación), definido en el Artículo 2 de la CRBV¹⁷ como Estado democrático y social de derecho y de justicia. Es el Estado Nación el garante del derecho a la salud, y así lo dispone la propia Constitución en su Artículo 83, cuando plantea que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”¹⁹.

Pareciera, entonces, existir una contradicción entre lo que la Constitución establece en materia de participación y la modalidad participativa pasiva/tutelada en salud que expresa la población venezolana. Pareciera que estamos atrapados entre la teoría y la práctica, debido a que, por un lado, son notorios los pasos de avances que expresa la CRBV de 1999 en relación a la participación popular con respecto a la constitución anterior, confiriéndole mayor poder al pueblo. Por otro lado, en la realidad concreta se expresa el comportamiento participativo pasivo. Pareciera que el proceso participativo popular en nuestra sociedad cuenta con un amparo o respaldo constitucional sólido, que debiera permitir su materialización en la realidad concreta de nuestras comunidades.

Sin embargo, no existe tal contradicción. La CRBV no nombra al Estado comunal (para nosotros Modo comunal) como garante del derecho a la salud y la vida, sino que nombra al Estado democrático y social de derecho y de justicia. Es decir, constitucionalmente, es el Estado Nación establecido el garante de la salud del pueblo venezolano. ¿Cómo puede construirse un Estado comunal integrado por los SAC que represente a ese Modelo de División Político-territorial que plantea la nueva geometría del poder de la Revolución Bolivariana, si la CRBV nacida en esta Revolución no lo reconoce?

Ahí existe justamente, a nuestro juicio, un punto de inflexión en el análisis, porque el Modelo de división política territorial “Estado Nación” y el Modelo de división política territorial “Estado comunal” son dos modelos diferentes, que representan dos culturas diferentes, dos filosofías diferentes, dos modos sociales, históricos, culturales, políticos, económicos diferentes, dos maneras diferentes de desarrollar, producir y reproducir la política y la vida en la nación. Además, son dos modelos antagónicos, opuestos e irreconciliables en tanto se estructuran y funcionan desde diferentes lógicas: uno bajo la lógica colonial y el otro bajo la lógica decolonial.

La sociedad venezolana está regida por el Modelo de Estado Nación por mandato constitucional. Es el Estado Nación quien ejerce el poder. En consecuencia, el poder constituido se ha impuesto al poder constituyente. No se ha logrado desarrollar el modo de hacer política desde lo comunal, la política en positivo, la política auténtica, legítima, transparente. La política desarrollada en nuestros territorios no se elabora por la participación comunal democrática y simétrica de la soberana sede del poder, sino que ésta continúa siendo elaborada exógenamente por la representación (Estado y sus

instituciones gubernamentales y políticas) y territorializada en nuestros espacios comunales.

Por lo tanto, el comportamiento participativo popular pasivo, utilitarista, tutelado y funcional no está en discordancia con el mandato constitucional, sino en completa coherencia. Aunque la CRBV de 1999 representó un paso de avance importante en cuanto a la reivindicación del proceso participativo, no logró desprenderse del Modelo de Estado Nación moderno colonial. No creó las bases lo suficientemente sólidas para que éste pudiera expresarse en función del desarrollo de la Salud Colectiva, los convivires comunales decoloniales y la soberanía sanitaria como alternativas contra el Modelo Médico Hegemónico. A pesar de reconocer el rol de participación comunitaria y comunal en las políticas públicas que se desarrollan en nuestros territorios, aún se reúsa a perder su poder central hegemónico, adjudicándose la sede del poder como garante de los derechos y relegando a un segundo plano al poder popular organizado, que debería ser el legítimo garante y responsable.

De ahí que, para que la participación popular genuina (real, verdadera o auténtica) cuente con respaldo constitucional, deberá realizarse una profunda modificación en el Artículo 2 de la Constitución. De poco valen los avances plasmados en diferentes Artículos en relación a la participación si se sigue anclado a ese Modelo de Estado Nación a imagen y semejanza de las democracias mundiales modernas coloniales. Este Modelo establecido y respaldado constitucionalmente en Venezuela, representa al Sistema de eticidad moderno colonial que se ha enraizado y normalizado en nuestra cultura, en nuestro modo de producción social y en nuestro modo vida. En consecuencia, continúa funcionando bajo la lógica colonial desarrollando sus políticas desde la representatividad, erigiéndose como garante de los derechos sociales, afianzando su poder protagónico central, hegemónico, adjudicándose como sede del poder, subalternizando al pueblo y atropellando los procesos de subjetivación decolonial de los sujetos sociales.

EL “GOBIERNO COMUNAL”: PROCESO CRÍTICO QUE NIEGA LA AUTONOMÍA PARTICIPATIVA POPULAR.

La construcción del Estado comunal fue una política gestada y desarrollada contra viento y marea por la Revolución Bolivariana liderada por Hugo Chávez, con la esperanza de desarrollar un proceso que pusiera fin a las relaciones hegemónicas de poder colonialista que bancaba la estructura de Estado Nación establecida. Este se

estructuraba mediante un SAC en el cual el poder comunal se institucionalizaba erigiéndose como poder supremo, como la sede del poder. En sus instancias de base: Consejos comunales y Comunas, se desarrollaba el Ciclo del Poder Comunal, donde las comunidades en Asamblea de ciudadanos y ciudadanas identificaban sus necesidades ante las cuales debían responder con responsabilidad, acción y protagonismo de manera consciente y organizada. A partir de ahí elaboraban sus proyectos, los presupuestaban, los ejecutaban y los contraloreaban.

La idea era que el pueblo ejerciera su poder soberano a la autodeterminación, mediante la autogestión de su realidad, para que pudiera romper con las cadenas coloniales que lo dominaba. Por ello, Chávez inició con la conformación y registro de estas instancias de base de autogobierno comunal. Mientras iba incentivando al pueblo facilitándole los procesos de subjetivación decolonial necesarios para que fuera capaz de continuar la construcción del Estado comunal mediante la conformación agregativa de éstas en las instancias: Ciudades comunales, Federaciones comunales y la Confederación comunal. Para el 2022 el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI) reportó el registro de unas 3 mil 640 Comunas, 49 mil 178 Consejos comunales y 309 Ciudades comunales³⁰.

Sin embargo, tras la partida física de Chávez en 2013, la construcción de Federaciones comunales y la Confederación comunal son una tarea pendiente, las Ciudades comunales aún son pocas y las Comunas y Consejos comunales siguen siendo dependientes financieramente del Estado Nación, de los Ministerios y sus instituciones, debido a que nunca lograron el control de sus propios recursos. La dependencia a los recursos financieros para poder gestionar con autonomía sus propios proyectos se convierte en la principal herramienta de control que tiene el Estado Nación en nuestros territorios.

En la actualidad la construcción del Estado comunal ha sido paralizada y con ella la esperanza del pueblo de ratificarse como la sede del poder. El Estado Comunal ha sido sustituido por el llamado “Gobierno comunal” impulsado por el actual gobierno de Nicolás Maduro (Figura 1). Esto desdibuja la idea original del Estado comunal de la Revolución Bolivariana debido a que se favorece la centralización del poder en manos del Estado Nación y sus instituciones, llevando al poder popular a una posición subordinada. Además, favorece una relación de dependencia y control, donde el Estado (sujeto) tiene mayor influencia sobre las comunidades (objeto).

Figura 1. Evolución temporal del Modelo de división político territorial durante la Revolución Bolivariana en Venezuela. Fuente: Imagen 1 tomada de <https://sl.bing.net/fpkNWDcENr2>; Imagen 2 Elaboración propia; Imagen 3 tomada de: <https://www.youtube.com/watch?v=H-qLHPfL3aI>. Elaboración propia de la figura.

El “Gobierno comunal” se aleja de favorecer o facilitar la creación de espacios endógenos para que el pueblo realmente sea autónomo y pueda continuar su preparación desde su propia lente comunitaria o comunal, cosmovisión y sentipensar, en aras de completar la construcción de su Estado comunal multidimensional. Esta coartación frena la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades importantes para que el poder popular organizado de manera activa y protagónica pueda cumplir con éxito sus funciones propositivas y fiscalizadoras, que le permitan ratificarse como sede del poder con una participación real.

A pesar de que el proyecto de país del presidente Maduro ha sido nombrado continuador del proyecto iniciado por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo

Chávez³¹, lo cierto es que con la sustitución del proyecto de construcción del Estado comunal por el llamado “Gobierno comunal”, se logró volver a colocar al poder popular en una posición de inferioridad y de subalternización con respecto al poder hegemónico de la representación del Estado Nación y sus instituciones. Ya no es lo mismo, ya se perdió la capacidad de motivar al pueblo a que participe como Estado a construir sus propias políticas³². En consecuencia, las formas de relacionarnos favorecidas en nuestra realidad concreta son sujeto-objeto.

En esta relación de poder, establecida gubernamentalmente, se expresa la desigualdad en la toma de decisiones, donde el Estado y sus instituciones deciden de manera centralizada, desde el centro del poder, y las comunidades permanecen en una posición pasiva, en la periferia o al margen. Asimismo, se expresa la reproducción social de inequidades que refuerzan las injusticias sociales, donde el poder popular organizado en los SAC tiene menos capacidad para influir en las políticas que afectan sus vidas. En este escenario, el Sistema de Eticidad Colonial se ratifica, se fortalece y se perpetúa. Continuándose con un sistema donde el poder hegemónico del Estado domina y subordina a las comunidades, replicando patrones de dominación y control colonialistas.

En el “Gobierno comunal” el poder sigue estando centralizado en las instituciones del Estado, lo que limita la capacidad de las comunidades para influir en las decisiones que afectan sus vidas. Esto perpetúa una relación de dependencia y control, donde los partidos políticos (sujeto) ejercen influencia sobre las comunidades (objeto). Se continúa entendiendo la participación popular en función de los intereses exógenos. El Gobierno y sus instituciones centralizando el poder se erigen como el sujeto político, quitándole el lugar soberano, auténtico y genuino que tiene el ciudadano en su comunidad pluriversa, perdiendo la autonomía y despersonalizando de esta manera a la política. La participación es utilizada como un medio y retrocediendo grandemente en los avances del legítimo poder popular logrados al inicio de la Revolución Bolivariana.

La denominación “Gobierno Comunal” en sí misma es contradictoria. En ella se mezcla deliberadamente la noción gobierno, que es colonial, con la noción comunal, que es decolonial, para disfrazarlo y hacerlo ver como un proceso revolucionario decolonial. El Estado actual permeado por la colonialidad, a través de su gobierno e instituciones, se ha adjudicado la sede del poder, desorganizando, desnaturalizando y desvalorizando la estructura organizativa de los SAC y lacerando la participación institucionalizada del poder popular multidimensionalmente.

De esa manera, los SAC no pueden ejercer su doble función propositiva y fiscalizadora, ni impedir de manera oportuna la desviación de recursos y la impunidad de los corruptos. Se ha subalternizado el poder popular al poder del Estado Nación en su nueva lógica del “Gobierno comunal”, funcionando como un ajuste, una reestructuración que no es otra cosa que retroceder a la vieja lógica hegemónica moderna colonial. Lo que ha hecho es mezclar dos Modelos políticos territoriales antagónicos e irreconciliables en un solo Modelo que ha mal llamado “Cultura del poder radicalmente popular”³³ o “Gobierno comunal”, como una forma de encubrir con nociones o términos decoloniales a un Modelo de Estado profundamente moderno colonial y hegemónico.

El Estado comunal: Blanco en la mira del colonialismo interno.

Según el viceministro del MPPCMS, Carrero³⁴, la estructura de “Gobierno comunal” tiene un orden vertical descendente que inicia por los ministerios y, en orden, le siguen gobernaciones, alcaldías, Comunas y comités de trabajo de los Consejos comunales. Esta nueva configuración deja explícitamente clara la subordinación del poder popular (Estado comunal) al poder político partidista y gubernamental del Estado Nación colonizador. Es una evidencia fehaciente de cómo se ha ido debilitando desde el MPPCMS la comprensión de la verdadera esencia de la participación popular autónoma.

En esta estructura, no se respeta la organización y funcionamiento de los SAC del Estado comunal, planteada en las Leyes Orgánicas del Poder Popular para las Comunas³⁵ y la Ley Orgánica para los Consejos comunales³⁶. Se reduce la visión del trabajo comunitario y se continúa operando bajo la mentalidad paternalista del Estado, obviando una de las principales funciones, que es el trabajo para facilitar la modificación subjetiva que se necesita para la decolonización y la transformación social.

De manera que, el mal llamado “Gobierno comunal” propuesto por el Gobierno nacional actual y en el cual basa la construcción del Plan de la Patria Comunal³⁷, está compuesto por la mezcla de la lógica decolonial que debe regir las instancias del Modelo Estado Comunal (Comunidad, Consejo comunal, Comuna) y por la lógica colonial que rige las instancias el Modelo Estado Nación (alcaldías municipales, gobernaciones regionales, y el Estado y sus ministerios (Figura 2).

Figura 2. Organización estructural del “Gobierno comunal” impulsado por el Gobierno nacional liderado por el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Fuente: Elaboración propia.

Este hecho es muy importante para reflexionar desde la razón ética crítica, pues pone de manifiesto que la lógica colonial subyace en las entrañas del mismo MPPCMS. Es un proceso muy complejo, sobre todo porque refleja el entendimiento de que el proyecto de construir y consolidar el Estado Comunal propuesto por Chávez en Venezuela ha fracasado o está muriendo. Por otra parte, que sea el propio MPPCMS, que supuestamente es la representación del Poder Popular, quién realice una iniciativa política así, da pie a pensar que es cómplice de la praxis de la dominación, sometimiento y sumisión del Otro, porque no se puede dejar de pensar que es la organización popular institucionalizada el primer blanco en la mira del colonialismo, es lo primero que éste debe atacar para perpetuar la dominación, el sometimiento y la sumisión del pueblo.

Estas dinámicas de poder y control sobre el Estado Comunal pueden ser interpretadas como formas de colonialismo interno. Esto afecta la construcción del Estado Comunal y, por ende, la Salud Colectiva en Venezuela. Entonces, cabe preguntarse: ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué la construcción del Estado comunal se ha detenido en Venezuela? ¿Qué intereses subyacen que no podemos ver con claridad? ¿Por qué utilizan nociones decoloniales como “comunal” para adjetivar a esta nueva modalidad de Gobierno que representa un tipo de Estado colonial? Constituye una urgencia de extrema pertinencia, la emergencia de respuestas ante estas interrogantes.

Carrero¹⁴ también señaló que desde el 22 de marzo de 2023 se dispone de una aplicación móvil denominada “Sistema de Integración y Comunicación (SINCO)” del Consejo Federal de Gobierno (CFG), que está al servicio de las organizaciones de base del Poder Popular en todo el territorio venezolano. El objetivo principal de esta aplicación es fomentar nuevas formas de articulación organizativas, que incluyen el relacionamiento con las instituciones del Estado venezolano para romper con el “burocratismo” y las “intermediaciones” de otros actores, permitiendo que las gestiones de recursos necesarios para desarrollar proyectos de los Consejos Comunales o Comunas sea directas³⁸.

Bajo el término “ayudar” a hacer más directa y sin intermediarios la gestión, se esconde la perpetuación de las dinámicas de control centralizado, porque al final, quien decide cual proyecto se desarrollará (mediante la aprobación de los recursos) es el Ministerio, no es el pueblo, no es la Comuna organizada y consciente, ni el Parlamento comunal. Es el Ministerio según sus prioridades establecidas en su agenda y según sus recursos, según su interpretación de una realidad que dista físicamente o que se encuentra alejada de ellos, que figuran como órgano hegemónico de decisión o de poder.

Al respecto, consideramos que con ello se pierden los procesos del Ciclo del Poder Comunal que deben desarrollarse en los Consejos Comunales y los procesos autónomos que debe desarrollar la Comuna como instancias del Estado Comunal o SAC. Asimismo, consideramos que con estas prácticas el MPPCMS olvida los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Popular³⁹, la Ley Orgánica para las Comunas¹⁶ y la Ley Orgánica de los Consejos Comunales¹⁵. Se pierde territorialidad, democracia y simetría, legitimidad y comunalidad. Se pierde claridad, transparencia y confianza. Prevalece la heteronomía y homogeneidad y se desestimula, por ende, la participación popular activa y protagonismo, dejando de nacer por iniciativa endógena. Se estimula la participación funcional, pasiva, acrítica, dejando de ser la razón de lo político, de lo instituyente.

Todo lo cual está agravado por la ausencia, en los ministerios, de instancias de los SAC (Confederación comunal o Federaciones comunales), que cumplan su doble función (propositiva y fiscalizadora) para la administración adecuada de los recursos que se invierten en el desarrollo social. Consideramos que, el desarrollo del “Gobierno comunal” por el propio MPPCMS, que supuestamente es la representación del Poder

Popular, subalterniza al poder popular de los SAC al del Estado Nación, mezclando así dos culturas políticas antagónicas. Esto constituye un retroceso importantísimo en la lucha del pueblo por su soberanía y liberación, en Venezuela.

El Gobierno comunal: Mezcla de dos Modelos de división política territorial antagónicos e irreconciliables.

En el documento presentado por el Ministerio del Poder Popular de Planificación (MPPP)³³ titulado “Democracia directa y planificación acción popular”, se hace referencia a las 3R.Net (Resistir, Renacer, Revolucionar) como sentido estratégico en el que se fundamenta la orientación política ideológica de gobierno. Este documento establece las líneas estratégicas (peldaños) y los métodos de gobierno muy específicos, denominado “método revolucionario de soluciones”. Entre estos métodos se encuentran el “1X10”, el “Mapa de problemas y soluciones”, la “ACA” (Agenda Concreta de Acción comunal), el “establecimiento de prioridades de acción”. Asimismo, plantea la cartografía social y participativa, la consulta popular y la construcción colectiva del Plan de la Patria Comunal, utilizando nociones decoloniales como, por ejemplo, cultura del poder radicalmente popular, democracia participativa y protagónica, entre otros.

Sin embargo, desde la Salud Colectiva, consideramos que el documento esconde, una gran colonialidad holística. Se trata de una nueva estrategia diferente a la planteada por la Revolución bolivariana liderada por el presidente Chávez. En 1er lugar, es otra evidencia de la mezcla de los dos Modelos de división política territorial (Figura 3).

Figura 3. Subalternización de las dos instancias del Estado comunal: Comunidades (consejos comunales) y Comunas, a las instancias del Estado Nación: Municipios, Estados, País (Gobierno nacional, ministerios). Fuente: Fragmento extraído

del documento presentado por MPPP titulado “Democracia directa y planificación acción popular” en el año 2022³⁷.

Los dos modelos antagónicos aparecen mezclados, lo cual expresa tácitamente la subsunción del Otro (de los SAC) en el Sistema de eticidad colonial, indicando la aceptación y resignación del Otro ante ese Sistema, la aniquilación de su alteridad, la pérdida de su identidad y autonomía, la pérdida de su distinción y de su exterioridad posicional ante ese sistema. Esto tiene implícito la cesión de su poder y energía vital, dejando de ser una amenaza que pueda desafiar e irrumpir en la estructura de poder establecida y llegar a destruirla de manera radical. Indica que estos SAC han sido homogenizados, que se han adaptado, alienado, conformado y resignado, y ahora funcionan como una mediación para reforzar ese Sistema de eticidad colonial.

En 2do lugar, sus métodos de gobierno obedecen a la metodología de la planificación estratégica, que asume elementos importantes de la metodología de Marco lógico. Van a atender y buscar soluciones a problemas específicos, está enfocado en tratar de dar solución a las determinantes sociales, a los factores perturbadores o problemáticos, al estilo empírico cartesiano, positivista, que fragmenta el conocimiento. Por ende, las mal llamadas “soluciones” son puro maquillaje o alivio de algunos síntomas sociales álgidos, porque no van a la raíz de los problemas, no profundizan, no buscan los procesos protectores y los procesos nocivos existentes que los condicionan de manera compleja y multidimensional, no busca su determinación social, escondiendo su gran colonialidad y manifestando su poco compromiso para resolver los problemas de manera verdaderamente efectiva con participación de todas y todos los involucrados. Se trata de una Agenda Concreta de Acción para dar una respuesta específica, por ejemplo: “para mantener el ambulatorio, para mejorar el liceo”

Y, en 3er lugar, plantea claramente, en el cuarto peldaño de sus líneas estratégicas, que la priorización o el mapa de prioridades es decidido por la representación a nivel alto de gobierno. Ahí se ve claramente cómo se adjudica la Sede del poder, y lanza tres prioridades: Agua, educación y salud. “La prioridad del servicio público del agua, vamos a atender la solución de los problemas del agua”. “La prioridad de la educación pública, escuelas, liceos, calidad”. Y “la prioridad de la salud pública, la recuperación de los ambulatorios, de los CDI y del servicio de salud pública”. A esto, luego se le añaden otras tres prioridades: Gas, electricidad y telecomunicaciones. Y encima de todo eso, a esta forma de decidir, lo llama el “Gobierno Comunal”.

Estas son evidencias de cómo se relega al pueblo a un segundo plano en cuanto al poder de decisión. Lo que constituye una negación a su participación organizada, consciente, activa y protagónica, en sus territorios comunales situados históricamente. Una negación ontológica como sede del poder. No es la representación o los sujetos exógenos los que deben decidir las políticas que se desarrollen en nuestros territorios comunales, sino es la comunidad organizada y consciente quien debe tener ese rol. Esta esta y no aquellos la que debe decidir de forma consensuada, diagnosticar, planificar sus proyectos para el bienestar común, en función de sus prioridades. Es quién debe presupuestarlos, ejecutarlos y fiscalizarlos. Además, es quien elige a los representantes de sus instituciones populares (SAC) multidimensionalmente para que estén a su servicio como sujetos políticos comunales activos desarrollando política en positivo. Los ministerios e instituciones deben estar a su servicio de manera obediencial.

CONCLUSIONES

La participación popular en salud es un proceso social, dialéctico, complejo y multidimensional inmanente a la Salud Colectiva. Para que sea real o autónoma el pueblo debe ejercerla como derecho soberano. En Venezuela, la modernidad ha colonizado nuestras prácticas participativas populares, objetivándose una participación popular pasiva en salud y en procesos de territorialización y desterritorialización.

Las bases teóricas para una real participación popular en salud no han sido comprendidas en Venezuela por los sujetos sociales como condición imprescindible para lograr el bienestar humano y la Salud Colectiva.

Tampoco existen bases legales y políticas sólidas para que se logre concretar una praxis participativa popular autónoma en Venezuela. Lo que favorece el control exógeno centralizado, la desvalorización y desorganización, la dependencia, la subalternización, la subsunción y la alienación del poder popular dentro de un Estado Nación regido por el Sistema de eticidad colonial.

El Estado Nación, a través de sus ministerios e instituciones gubernamentales y políticas, ha desplazado a la soberana y legítima sede del poder. Ha sustituido al verdadero poder popular y sus formas de organización y funcionamiento autónomas por el "Gobierno comunal". De ahí la necesidad de rescatar la construcción de nuestro Modo comunal originario como alternativa contrahegemónica ante la praxis de la dominación, sometimiento y sumisión.

El Gobierno Comunal es un proceso crítico que distorsiona la verdadera esencia de la participación comunitaria (Distorsión ontológica). Aunque se presenta como una herramienta para transferir poder y recursos a las comunidades, en la práctica, limita la autonomía y la autogestión de éstas, perpetuando dinámicas de control centralizado y colonialismo interno.

Es crucial no desviarse de la construcción originaria del Estado Comunal como sistema institucionalizado que fortalece y enaltece al poder popular. Mantenernos fieles a su esencia es fundamental para garantizar que el poder popular no sea distorsionado ni controlado por estructuras centralizadas y para lograr una participación real que nos permita garantizar, con autonomía, nuestros derechos humanos y sociales fundamentales, así como la concreción de la Salud Colectiva.

Es necesario la comprensión de la complejidad y multidimensionalidad del proceso participativo y de la construcción de la Salud Colectiva por todos los sujetos sociales. En este sentido, es necesario, crear espacios donde se favorezca el intercambio intercultural horizontal con interacciones de validez y no de poder, donde se faciliten procesos de subjetivación relacionados con el proceso participativo que, luego, se objetivicen en mayores niveles de participación activa y protagónica.

Por último, resulta crucial la emergencia de acciones que rescaten y defiendan al Estado comunal original y auténtico, que permitan su desarrollo limpio y sin colonialismo. Esto favorecerá el desarrollo de política buena, desde lo político, desde la territorialidad, la comunalidad, la legitimidad y la decolonialidad. En este sentido, es indispensable realizar acciones decoloniales de resistencia, de recuperación y de transformación. Tales como, acciones de rescate de nuestra memoria histórica y colectiva, acciones de recuperación de nuestra identidad y autonomía, y acciones de creación de nuestro imaginario.

Sin una subjetividad singular y social decolonizada es muy poco lo que se podrá avanzar en materia teórica, legal y política para concretar un proceso participativo real en salud y lograr la construcción de la Salud Colectiva en Venezuela.

- 1- Granda E. ¿A qué llamamos Salud Colectiva, hoy? Rev Cubana Salud Pública. 2004 Apr-Jun;30(2). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662004000200009.
- 2- Sanoja Obediente M, Vargas-Arenas I. Venezuela: el poder popular y la práctica de la democracia participativa y protagónica. Caracas: Banco Central de Venezuela; 2019. Disponible en: https://www.bcv.org.ve/system/files/publicaciones/venezuela-el_poder_popular_y_la_practica_de_la_democracia_participativa_y_protagonica.pdf. Consultado el 22 de enero de 2025.
- 3- Eibenschutz H. Participación popular en salud. Rev Cubana Salud Pública. 2019 Jan-Mar;45(1). Disponible en: <https://www.scielosp.org/article/rcsp/2019.v45n1/e1705/>.
- 4- Breilh J. La determinación social de la salud como herramienta de transformación hacia una nueva salud pública (salud colectiva). Rev. Fac. Nac. Salud Pública. 2013;31(Supl 1):S13-S27. Disponible en: http://scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-386X2013000400002
- 5- Breilh J. Epidemiología crítica: Ciencia emancipadora e interculturalidad. Buenos Aires: Lugar Editorial; 2003. Disponible en: https://www.lugareditorial.com.ar/libro/epidemiologia-critica-ciencia-emancipadora-e-interculturalidad_9789508923835
- 6- Dussel E. 20 tesis de política. 3ra Edición. Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana; 2010. Disponible en: <https://1library.co/article/enrique-dussel-contenido-material-de-la-participaci%C3%B3n.qo31p00g>. Consultado el 22 de enero de 2025.
- 7- Soto Pimentel V, Gradin A, compiladoras. Del estar-siendo y el pensamiento popular en la obra de Rodolfo Kusch. En: Movimientos sociales en y desde América Latina. TeseoPress; 2020. Disponible en: <https://www.teseopress.com/losmovimientossocialesenydesdeamericalatina/chapter/3-del-estar-siendo-y-el-pensamiento-popular-en-la-obra-de/>. Consultado el 22 de enero de 2025.
- 8- Ortiz Ocaña A. Modelos Pedagógicos y Teorías del Aprendizaje. Ediciones de la U; 2013. Disponible en: <https://archive.org/details/ortiz-ocana-a.-modelos-pedagogicos-y-teorias-del-aprendizaje>. Consultado el 22 de enero de 2025.
- 9- Dussel E. Filosofía de la liberación. 2da Edición. México: Editorial Nueva América; 1977. Disponible en: https://www.todostuslibros.com/libros/filosofia-de-la-liberacion_978-607-8683-62-8. Consultado el 22 de enero de 2025.
- 10- Quijano A. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Buenos Aires: CLACSO; 2000.
- 11- Maldonado-Torres N. Against War: Views from the Underside of Modernity. Durham: Duke University Press; 2008
- 12- Mignolo W. The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, and Colonization. Ann Arbor: University of Michigan Press; 1995.
- 13- Dussel E. Filosofía de la liberación. México: Fondo de Cultura Económica; 1977.
- 14- Ortiz Ocaña A. Pedagogía de la liberación: Una propuesta para la educación popular. Bogotá: Editorial Magisterio; 2004.
- 15- Rodríguez S. Sociedades americanas en 1828. Caracas: Biblioteca Ayacucho; 1975.
- 16- Molina Contreras D, Molina Contreras M, Sánchez Y. Fundamentos de la participación ciudadana en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Contribuciones a las

Ciencias Sociales. Enero 2013. Disponible en: <https://www.eumed.net/rev/cccss/23/participacion-ciudadana-venezuela.html>

17- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 84. Gaceta Oficial N.º 36.860. Caracas, jueves 30 de diciembre de 1999. Disponible en: : <https://crespial.org/wp-content/uploads/2018/10/A%C3%B1o-1999-Constituci%C3%B3n-de-la-Rep%C3%ABlica-Bolivariana-de-Venezuela-Gaceta-Oficial-36.860.pdf>

18- Ley Orgánica de Salud. Gaceta Oficial N.º 36.579, 11 de noviembre de 1998. Congreso de la República de Venezuela. Disponible en: <https://tugacetaoficial.com/leyes/ley-organica-de-salud-gaceta-36579-1998-texto/>

19- Cornieles, C. (2022). "Reforma de la legislación de la salud desde la perspectiva de la República Bolivariana de Venezuela", Disponible en: <https://cv.ucs.gob.ve/course/view.php?id=2§ion=7#tabs-tree-start>

20- Melo L. Análisis del Sistema de Salud Venezolano. Clase grupal. Universidad de Ciencias de la Salud-Universidad Bolivariana de Venezuela. Maestría de Salud Colectiva, 25 enero de 2024. II Cohorte.

21- Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. (2009). Creación del nuevo Modelo de División Político-territorial. Disponible en: <https://www.comunas.gob.ve/#>

22- Lista J. Estrategias de promoción para el ejercicio de la participación ciudadana de los consejos comunales del Área de Salud Integral Comunitaria VII. Estado Nueva Esparta, Venezuela. 2015. [Tesis de Postgrado de especialización en Gestión en Salud Pública]. Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"; 2015.

23- Navas R, Rojas T, Álvarez CJ, Fox M. Participación comunitaria en los servicios de salud. Rev Cienc Soc. 2010;16(2). Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182010000200013

24- Pedraja LE. Comportamiento de la participación comunitaria en la Promoción de Salud. Comuna "Héroes de la laguna de los mártires". Municipio Marcano, Nueva Esparta, Venezuela. 2022. [Tesis de Postgrado de especialización en Gestión en Salud Pública]. Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"; 2022.

25- Sánchez D. Estrategias de participación comunitaria en la Misión Barrio Adentro. 2009. Disponible en: http://opac.unellez.edu.ve/pmb3_pii/opac_css/doc_num.php?explnum_id=130

26- Sánchez L, Del Pino MJ. Una mirada a la participación comunitaria en el proceso de contraloría social. Paradigma. 2008;29(2):35-53. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512008000200003&lng=es&nrm=iso&tlng=es

27- Yanes T. La participación comunitaria: una mirada desde consejo comunal San Tarcisio. Rev Trab Soc. 2021;11(2):108-128. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8212842>

28- Mignolo, W. (2009). La colonialidad: La cara oculta de la modernidad. Disponible en: https://monoskop.org/images/5/57/Mignolo_Walter_2009_La_colonialidad_la_cara_oculta_de_la_modernidad.pdf

29- Pedraja LE. Decolonizando nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud en la Comuna "Héroes de la laguna de los mártires". municipio Marcano. Nueva Esparta, Venezuela 2023-2024. [Tesis de Grado de Maestría en Salud Colectiva]. Convenio Interinstitucional entre la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Universidad de Ciencias de la Salud.

- 30- MINCI. Más de 13 millones de personas se encuentran vinculadas a las ciudades comunales. 25 de mayo 2022. Disponible en: <http://www.minci.gob.ve/mas-de-13-millones-de-personas-se-encuentran-vinculadas-a-ciudades-comunales/>
- 31- Paredes López A. Nicolás Maduro y un nuevo mandato de la Revolución Bolivariana. Radio Rebelde [Internet]. 2025 Ene 9 [citado 2025 Ene 19]. Disponible en: <https://www.radiorebelde.cu/nicolas-maduro-y-un-nuevo-mandato-de-la-revolucion-bolivariana-09012025/>
- 32- Dussel E. Del ciudadano individual liberal al pueblo como sujeto político. Escuela de formación política. 2020 Mar 14. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=jpg5TEeXcXo>.
- 33- MPPP. Democracia directa y planificación acción popular. 2022. Disponible en: <https://mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2023/04/Final-25-enero-2023-2.pdf>
- 34- Carrero, C. Construyendo nuevos contextos para la formulación de políticas públicas en salud. Viceministro para la organización comunal y social del MinPPComunas, Venezuela. Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón". Unidad curricular Optativa IV. Clase abierta, 2023 May 9; 3:00 pm; Zoom. Parte I Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=H-qLHPfL3al>; y parte II Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=sfatJoVUxz0>
- 35- Ley Orgánica de las Comunas. Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 2010; N.º 6.011. Disponible en: https://www.cne.gob.ve/onpc/web/documentos/Leyes/Ley_Organica_de_las_Comunas.pdf
- 36- Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 2029; N.º 39.337. Disponible en: https://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/Gaceta_39335.pdf
- 37- Ministerio del Poder Popular para la Planificación. Plan de la Patria Comunal [Internet]. 2023 Jul [citado 2025 Ene 19]. Disponible en: <https://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2023/07/Triptico-Viceministerio-Planificacion-Territorial-4.pdf>.
- 38- MPPCMS. SINCO lanza aplicación móvil para facilitar acceso y fortalecer Poder Popular. 2023. Disponible en: <https://www.comunas.gob.ve/2023/03/22/estado-venezolano/>.
- 39- Ley Orgánica del Poder Popular. Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 2010; N.º 6.011. Disponible en: <https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/gaceta-leyes-del-poder-popular-1.pdf>.